

MUTAFAKKIR ALLOMALARIMIZNING MA'RIFATGA QO'SHGAN HISSALARI

Sobirov Jamshidbek¹, D. M. Ergashev²

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

AndDU Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6722131>

Annotatsiya

“Ilm-ma’rifatga qiziqishi sust millatning, kelajagi ham bo’lmaydi”

I.A.KARIMOV.

Ma’rifat – ta’lim-tarbiya, iqtisodiy, siyosiy, falsafiy, diniy, g’oyalar majmui asosida kishilarning ong-bilimini, madaniyatini o’stirishga qaratilgan faoliyat. “Ma’rifat” tushunchasi “ma’naviyat” va “madaniyat” tushunchalari bilan chambarchas bog’langan hisoblanadi.

Bugun yurtimizda xalqimizning munosib hayot kechirishi uchun ko’plab tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday samarali ishlarning boshlanishi IX-XII asrlarga to’g’ri keladi. Sababi o’sha davrda yashab ijod qilgan ajdodlarimiz o’z asarlarida, nazariyalarida faqatgina inson manfaatini ko’zlagani, uni yuksaltirmoqchi bo’lganligini sezishimiz mumkin. IX-XII asrlar o’rta osiyo xalqlari tarixida madaniy-manaviy xayotning rivojlanishida oldingi davrlarga nisbatan keskin yuksalish yillari bo’ldi. Bu davrda Movaraunnaxrda ilm-fan yuksaldi, xozirgi zamon fanining ko’plab tarmoqlari va yo’nalishlariga chinakam poydevor yaratildi. Xususan, matematika, algebra, astronomiya, tibbiyot, geologiya, geodeziya, geografiya, falsafa singari dunyoviy fanlarning tamal toshi tom manoda shu davrda qo’yildi. Muxammad Muso al-Xorazmiy, Axmad al-Marvoziy, Axmad al-Farg’oniy, Abu Nasr Farobiy, Abu Bakr Muxammad Narshaxiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Bakr al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Maxmud az-Zamaxshariy, Burxoniddin Marg’inoniy kabi ajdodlarimiz butun umrini ilm-fanga sarflaganini ularni ijodini o’rganishimiz davomida bilishimiz mumkin. Misol uchun, Muhammad ibn al-Xorazimiyning ijodiga nazar tashlar ekanmiz, uning “Al-kitob al-muxtasar fi xisob al-jabr va al-muqobala” risolasi alohida etiborni tortadi. Risolaning nomidagi “al-jabr” va “al-muqobala” so’zlari “to’ldirish” va “ro’para qoyish” o’rta asr algebrasining ikkita asosiy amalini anglatadi. “Aljabr” so’zi lotinchadan tarjima qilinganda “Algebra” bo’lib, Xorazimiy asos solgan yangi fanning nomi bo’lib qoldi. Xorazmiy nomi esa matematika fanida “algoritm” atamasi shaklida qoldi. Ma’rifat tarixi jamiyat tarixining ajralmas qismidir.

Imom al-Buxoriy, Abu Iso at-Termiziy, Abu Mansur Moturidiy, Xo'ja Ahmad YAssaviy, Baxovuddin Naqshband, Xo'ja Ahror Valiy kabi yurtimizda etishib chiqqan islom olamining buyuuk siymolari muqaddas islom dinimizni rivojlantirish, targ'ib kilish davomida insonlarni faqat to'g'rilik, xalollika chorlaganini bilishimiz mumkin. 810-870 yillarda yashab ijod qilgan xadis ilmining asoschisi Imom al-Buxoriyning "Al -jome as-sahih" yani "Ishonchli to'plam" deb nomlangan hadislar to'plami islom olamidagi boshqa muhaddislar tuzgan hadis to'plamlari ichida ishonarli va mukammalidir.

Ma'rifat haqida ko'plab fikrlar bildirilgan. Sufiyalar nazarida tariqatning davomi va hosilasi ma'rifatdir. U fikrdan o'zib ketadigan va shubhaga zarracha asos qoldirolmaydigan ilmdir. Ma'rifat "ilmi botiniy" deb ham yuritilgan. Chunki, tasavvuf ahli dunyoviy va diniy ilmlarni birga qo'shib, uni "zohiriy ilmlar" deb ataganlar. Ularning uqtirishicha, faqat zohiriy ilmlar bilan Xudoni bilish qiyin. Biroq, boshqa bir nuqtai nazar ham bor: garchi zohiriy bilimlar haq taolo asrorini anglashga yaroqsiz bo'lsa-da, lekin Allohni bilish dunyoni bilishdan boshlanishi kerak. "Ma'rifat haq tomonidan yuboriladi. Bu mening fikrim emas, balki ilohiy ilhomdir", deb yozadi Ibn al-Arabiy.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov «Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir». T.- O'zbekiston. 2000.
2. «Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug'ati». T. "Sharq". 2006. S. 186-187
3. I.A.Karimov «Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin».-T. "O'zbekiston".1998.
4. Ziyonet.uz;
5. Referat.uz.